

நிகழ்த்துக்கலை தோற்றம் வளர்ச்சியில் பழங்குடி சமூகத்தின் பங்கு

முனைவர் எம். ஏ. சிவராமன்

துறைத்தலைவர், பழங்குடி மக்கள் ஆய்வு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனித இனத்தின் தோற்றம் வளர்ச்சியினை ஆராயும் போது மலைக்குகைகளிலும், காடுகளிலும் தங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்கினர் என்பது தெரியவருகிறது. வேட்டையாடுவதை முதன்மைத் தொழிலாகக் கொண்ட மக்கள் இயற்கையோடியேயுள்ளும் வாழ்க்கையை நடத்தினர். அடர்ந்த காடுகளில் பறவைகளைப் போலவும் விலங்குகளைப் போலவும் ஓலிஎழுப்பி அவற்றின் குரல் ஓலியின் வேறுபாட்டினால் தகவலை அறிந்து கொள்ளும் நுட்பமான உணர்வு கொண்டவர்களாகப் பழங்குடி மக்கள் வாழ்கின்றனர். நாகரீகம் கலவாத இயல்பான வாழ்க்கை முறையினைக் கொண்ட பழங்குடியினரிடம் உண்மையான வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டு கொள்ள இயலும் இம்மக்கள் உருவாக்கிய கருவிகளும், கலைகளும் பழக்கவழக்கங்களும் பல்வேறு வகையான பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று இன்றும் நின்று நிலவுகின்றன. கல்விபரிவையும் நாகரீகத்தின் சுவடையும் அறியாத இம்மக்களும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் தேவைகளையும் எண்ணங்களையும் பரிமாறியுள்ளனர். தகவல் தொடர்பில் பேச்சு மொழி, சைகை மொழி, குறியீட்டு மொழி, ஓவியம், சித்திர எழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின் வாயிலாக பிறருக்கு நேரடியாகவும், ஒரு சிலருக்கு மறைமுகமாகவும் போலிசெய்தல் (Imitative action) என்ற முறையில் தெரிவிக்கும் வழக்கமே பின் நாளில் கூத்துக்கள் என்ற வடிவம் பெற்றது எனலாம். திறவுச்சொற்கள்: போலிசெய்தல், கலை, சித்திர எழுத்துக்கள், பேசுமொழி, தோற்பாவைக்கூத்து

முன்னுரை

கலைகளின் தோற்றம் வளர்ச்சியில் பழங்குடி மக்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாகும். இயற்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கலைகள் பழமையானவை மற்றும் ஆத்மார்த்தமானவை எனலாம். மனித சமூகம் அனைத்தும் பழங்குடி சமூகத்திலிருந்து உருவானவையாகும். மலையும் மலைசார்ந்த இடமான குறிஞ்சி திணையில் குன்றக்குறவர்கள் குடியிலிருந்து பிற குடிகள் தொடங்கியதாக தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மனித இனத்தின் தோன்றிய காலத்திலேயே நாடகம் உருவானது. இந்நாடகம் போலிசெய்தல் (imitative action) என்று கூறக்கூடிய செய்கையில் உருவானதாகும். அதாவது வேட்டைச் சமூகத்தில் வேட்டையாடுவதை முதன்மைத் தொழிலாகக் கொண்ட மக்கள் இயற்கையோடியேயுள்ளும் வாழ்க்கையை நடத்தினர். அடர்ந்த காடுகளில் பறவைகளைப் போலவும்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442967>

விலங்குகளைப் போலவும் ஒலிஎழுப்பி அவற்றின் குரல் ஒலியின் வேறுபாட்டினால் தகவலை அறிந்து கொள்ளும் நுட்பமான உணர்வு கொண்டவர்களாகப் பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்தனர். நாகரீகம் கலவாத இயல்பான வாழ்க்கை முறையினைக் கொண்ட பழங்குடியினரிடம் உண்மையான வாழ்வியல் உண்மைகளைக் கண்டு கொள்ள இயலும் இம்மக்கள் உருவாக்கிய கருவிகளும், கலைகளும் பழக்கவழக்கங்களும் பல்வேறு வகையான பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று இன்றும் நிலைத்து நிற்கின்றன. கல்வியறிவையும் நாகரீகத்தின் சுவடையும் அறியாத இம்மக்களும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் தேவைகளையும் எண்ணங்களையும் பரிமாறியுள்ளனர். தகவல் தொடர்பில் சைகை மொழி, குறியீட்டு மொழி, ஓவியம், பேச்சு மொழி, சித்திர எழுத்துக்கள் ஆகியவற்றின்வாயிலாகபிறருக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் போலச் செய்தல் (Imitative action) என்ற முறையில் தெரிவிக்கும் வழக்கமே பின் நாளில் கூத்துக்கள் என்ற வடிவம் பெற்றது எனலாம். நிகழ்த்துக்கலைகளின் அரசி என அழைக்கப்படுவது நாடகமாகும். தமிழ் மொழி இயல், இசை, நாடகம் என்ற மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டது. தொல்காப்பியர் நாடக வழக்கினும் என்று நாடகத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். சிலப்பதிகாரம் நாடகக்கூறுகளுடன் நாடகக் காப்பியமாகவே திகழ்கிறது. கூத்தாட் டவைக்குல்லாத் தற்றே என்ற குறள் வழி நாடக அரங்கம் இருந்த செய்தியினை அறியலாம். இவற்றுள் நாடகம் தொன்மையும், தனிச்சிறப்பும் வாய்ந்ததாகும். இயலும், இசையும் கலந்து கதையைத் தழுவி நடித்துக்காட்டப்படுவது நாடகமாகும்.

பழங்குடி மக்களும் நிகழ்த்துக்கலையும்

நாடகம் என்ற சொல்லை பொருண்மையடிப்படையில் பிரித்துப் பார்த்தோமானால் நாடு + அகம் என்று பொருளுணர்த்துவதை அறியலாம். மனிதன் தான் வாழ்வில் இயற்கையின் வாயிலாகக் கற்றுணர்ந்த கருத்துக்களை பதிவு செய்யும் நோக்கில் நிகழ்த்துக்கலை பொழுதுபோக்கிற்காக

தோன்றியதாகும். குரங்குகளை கண்டு மரம் ஏறும் பழக்கத்தைக் கற்றுக் கொண்டான், பறவைகள் விலங்குகள் எழுப்பும் ஓசைகளின் வேறுபாடுகளை அறிந்து குரல் எழுப்பி அதனை வேட்டையாடும் முறையினையும், தாவரங்கள், மரங்கள் காற்றில் ஆடுவதை அறிந்து அதைப் போலவேதானும் ஆடக்கற்றுக் கற்றுக்கொண்டான். தன்னைச்சுற்றி நடக்கும் இயற்கைச் சீற்றத்தைக் கண்டு அஞ்சி அதனை வழிபட ஆரம்பித்தான். இதனால் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரையிலாக நிகழ்த்தப்படும் சடங்குகள் அனைத்தும் அச்சத்தின் வெளிப்பாடாக உருவானவையாகும். அச்சத்தினால் உருவான சடங்குகளே தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்வில் கடைபிடிக்கும் வழக்கம் உருவாக மிக முக்கியக்காரணமாக அமைந்தது எனலாம். இவ்வாறாக சடங்குகளின் தோற்றம் போலச் செய்தல் அடிப்படையில் பின்பற்றி வந்ததே பின்நாளில் கலைகளாக உருமாற்றம் அடைந்தது. மரத்தால் ஆன வேட்டைக்கருவிகளை கையாளும் முறையினை மரப்பாவைக் கூத்து வாயிலாகவும் அதனையடுத்து விலங்குகளின் தோலினை உண்ணமுடியாத சூழலில் அதைக்கொண்டு நெருப்பின் வெளிச்சத்தில் தோல்பாவைக் கூத்தாகவும், நிழற்பாவைக் கூத்தாகவும் பயன்படுத்தினான். அதனைத் தொடர்ந்து மனிதர்களின் உருவம் கொண்ட மரப்பொம்மைகளைக் கொண்டு சிறுவர்கள் விளையாட்டாக விளையாடிய ஆட்டமே பொம்மலாட்டம் என்றும் உருப்பெற்றது. இவ்வாறாக மனித வாழ்வின் பொழுது போக்கிற்காக நிகழ்த்தி வந்த விளையாட்டு பின் நாளில் கலையாக உருமாற்றம் அடைந்தது இன்று நாடகமாக முழுமையடைந்தது. இதனடிப்படையில் நாடகத்திற்கு விளையாட்டு என்ற பெயர் உருவாகியிருக்கலாம். பொம்மைகளுக்குச் செய்த ஒப்பனைகள் மனிதனுக்குச் செய்யப்பட்டு நாடக உருவாக்கத்துக்கு முன்னோடிக் கலைகளாக மேற்கூறப்பட்ட மரப்பாவை கூத்து, தோற்பாவை கூத்து மற்றும் பொம்மலாட்டம் விளங்கின. விளையாட்டு நிலையில் தோன்றிய நாடகம் அறிவும் உணர்ச்சியும் சார்ந்த கலையாக மாறியது. அப்போது நாடகத்துக்கென்று கதை

தேவைப்பட்டது. நாடகங்கள் பெரும்பாலும் புராண இதிகாச கதைகளை மையப்படுத்தியனவாக இருந்துவந்துள்ளதையும் காட்சிகள் அனைத்தும் மலையும் மலைசார்ந்த இடங்கள் மற்றும் காடும் காடுசார்ந்த இடங்களிலும் நிகழ்ந்ததாகவே கதைக்காட்சிகள் அமையப்பெற்றனவாகவே காணப்பெற்றது. காலம் செல்லச் செல்ல இனக்குழு சமூகத்தில் அன்றாட நாடகத்துக்கெனத் தனிக்கதைகள் உருவாயின. அதாவது, நாட்டு மக்களின் அகத்தை பிரதிபலிக்கும் கதை ஒன்றை அரங்கிலே நடிப்பு, ஒப்பனை, இசை, ஓவியம், அரங்கமைப்பு, இலக்கியம், ஒலி, ஒளி முதலானவற்றை இயற்கையில் கிடைக்கும் தாவரங்களின் நிறத்தைப் பயன்படுத்தியும், காற்றின் ஓசையினாலும், புழங்கு பொருட்களின் ஒலியினாலும் முறைப்படுத்தி கலைகளின் ஒன்றிணைப்பால் படைக்கும் முறைகள் காலப்போக்கில் உருவாகினர். சங்க காலம் முதல் இன்றைய காலம் வரை நாடகங்களில் குறவஞ்சி மிகச் சிறப்பாகப் போற்றப்பட்ட ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. இந்நாடகத்தில் குன்றக்குறவர்களின் மலைகள் சார்ந்த வாழ்வியலையும், புராண இதிகாச கதைகளான வள்ளி, முருகன் கடவுளை மையப்படுத்தியும் கதை களம் அமைந்திருக்கும். வேலன் வெறியாட்டு நிகழ்வு மற்றும் சிறு தெய்வங்களாகப் போற்றி வணங்கப்படும் மாரியம்மன், முத்தாளம்மன், மந்தையம்மன் வீர பத்திரன் முதலான வழிபாட்டு முறைகளையும், சிறு தெய்வத்தின் வாழ்வியலையும் சித்தரிப்பனவாக இன்றளவும் கிராமப்புறங்களில் நாடகம் நடைபெறுவதை பார்க்கமுடிகிறது. மேலும் வரைதல் கலை, சிற்பக்கலை, நெசவுக்கலை, உலோகக் கலை, நடனக்கலை மற்றும் இசைக் கலைகள் என பழங்குடி மக்களின் பாரம்பரியத்தை பிரதிபலிக்கும் எதார்த்தம் கலந்த பொழுது போக்கு, வழிபாடு மற்றும் சமூகச்சிந்தனை உள்ளடக்கியதாகும். நாட்டுப்புறத்தில் உள்ள குறத்தி நடனம் குறவஞ்சியாக மலர்ந்து செவ்வியல் ஆடலும், நாட்டுப்புற ஆடலும் கலந்த ஓர் ஆடல் இலக்கியமாக மக்கள் அறங்கேற்றி வருகின்றனர். வள்ளிதிருமண நாடகம், குறவன்

குறத்தி ஆட்டம் என்ற பெயரில் இன்றும் வழக்கத்தில் இருப்பதை அறியமுடிகிறது.

நாடகங்கள் வகைகள்

நாடகங்கள் தற்போது நாட்டுப்புற நாடகம், செவ்வியல் நாடகம் என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும், முந்தைய காலங்களில் வேத்தியல் நாடகம் மற்றும் பொதுவியல் நாடகம் எனப் பிரித்தனர். வேத்தியல் நாடகம் குறிஞ்சி நிலத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறிஞ்சி நில மன்னர்களின் போர்முறைகள் மற்றும் குறுநில மன்னர்களின் ஆட்சி மற்றும் நீதி முறைகள், சமூக மக்களின் இன்ப துன்பங்கள் குறித்தும் அரசர் அவையில் நடித்துக்காட்டவும், பொதுவியல் நாடகம் என்பது சடங்குகள் மற்றும் தொழில் சார்ந்தவையாகவும், இனக்குழு மக்களின் பண்பாட்டினை பிரதிபலிக்கும் பொழுது போக்கு கலையான வள்ளி கும்மி, ஓயிலாட்டம், மாடாட்டம், பொய்க்கால் குதிரையாட்டம் போன்றவைகள் பொது மக்களுக்காக ஆடல், பாடல், இசையுடன் நடித்துக்காட்டவும் கட்டமைக்கப்பட்டவையாகும்.

முடிவுரை

கலைகள் மனிதனை ஒன்றிணைக்கும் ஊடகமாகும். தொடக்க காலத்தில் கலைகள் சமயம் சார்ந்ததாக இருந்து காலப்போக்கில் வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடியாக விளங்கியது. இத்தகைய கலைகள் உளவியல் தேவை, உயிரியல் தேவை, சமூகவியல் தேவை அடிப்படையில் மனிதனின் சிந்தனைகளைத் தூண்டும் கருவியாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. மேலும் வாய்மொழி உருவாகும் முன்பே சைகை மொழி உருவானதாகும். பழங்கால மனிதர்கள் அனைத்து செய்திகளையும் சைகை மொழி வாயிலாகவே பகிர்ந்து கொண்டனர். இவ்வாறாக சைகை மொழி வாய்மொழியாக வளர்ச்சியடைந்து நாடகத் தோற்றம் உருவாயின. பின் நாளில் சடங்கு சார்ந்த சமய உணர்ச்சி, மகிழ்வு உணர்ச்சி, விளையாட்டு உணர்ச்சி, போலச் செய்தல் உணர்ச்சி ஆகியன வடிவம் பெற்று வாழ்வியலில்

முக்கிய பங்கு வகித்தன என்பதை அறிய முடிகிறது. காலப்போக்கில் மொழி வளர்ச்சி பெற்று மக்கள் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் ஒரு கலை வடிவம் நாடகம் உருவாகின. நாட்டை அகத்தில் கொண்டது நாடகம். அதாவது, ஆரம்ப காலங்களில் பொழுது போக்கிற்காக உருவான கலைகள் பிறகு வரலாற்றினை பறைசாற்றும் சமூக நாடகங்களாக மக்கள் வாழ்ந்த திணை

நிலப்பகுதியினை மையப்படுத்தியும், அம்மக்களின் தனித்துவத்தை அடையாளப்படுத்தும் கலைகள் குறியீட்டு வடிவம் பெற்றது எனலாம். மனிதன் உழைத்த நேரம் போக இளைப்பாறும் நேரத்தில் பொழுதுபோக்கிற்காக வெளிப்பட்ட கலையுணர்ச்சிகள் பிறகு சடங்கு சார்ந்தது, சடங்கு சாராதது என சூழல் அடிப்படையில் கலையாக மாறியது.